

Domaine de Recherche : Epistémologie de l'Analyse musicale.

Les limites de la notation musicale occidentale face aux musiques de tradition orale

- Un exemple type le *mizân nçrâf* de la musique *çan'a* -

D. Ghazi

INTRODUCTION

Le système de notation musical occidental a parfois du mal à prendre en charge la réalité musicale de certaines musiques dites de tradition orale. Ces cultures orales sont définies actuellement par l'U.N.E.S.C.O comme étant un patrimoine « **immatériel** ». Le vocable « **immatériel** » attribué à la tradition orale ne fait qu'accentuer la dichotomie faite, à tort, entre l'écriture et l'oralité. L'immatérialité signifie la non-existence physique, alors que le « son », d'un point de vue acoustique, est une entité physique à part entière, donc mesurable et quantifiable. Ce concept de l'immatérialité affligé à ces musiques de tradition orale les rend tout simplement invisibles.

Le présent travail tente de démontrer, dans un premier temps que l'oralité ne s'oppose en aucun cas à l'écriture car cette dernière découle de la première. C'est donc pour cela qu'il est plus que nécessaire d'investir dans des axes de recherche tels que celui de l'**Analyse Musicale** dont l'outil principal est la notation musicale . Cependant il faut savoir que tout système de notation a ses limites et c'est à ce titre qu'il sera question dans cet article de déterminer dans un premier temps, les limites de la notation musicale actuelle pour la représentation graphique de phénomènes musicaux tels que le *mizân nçrâf* de la musique *çan'a* et dans un second temps, de proposer une notation plus adaptée à la logique de cette structure rythmique très particulière afin de la rendre visible et donc lisible.

1. Le système classique de notation rythmique occidentale

Ce système repose exclusivement sur le principe de l'**isochronisme** appliqué à deux (02) structures rythmiques bien distinctes : La structure **binaire** (*tactus simplex*) et la structure **ternaire** (*tactus inaequalis*) à partir desquelles ont été organisées des mesures de 2, 3, et 4 temps. Les deux genres de mesures, ainsi obtenues sont dites respectivement, **mesures simples** et **mesures composées**.

Cet environnement rythmique ainsi que son système de codification est évidemment très répandu dans les différents genres musicaux que l'on retrouve en Europe occidentale et même au delà. Cependant, il faut savoir que ce système, adopté par l'ethnomusicologie vers la fin du 19^{ème} siècle, rencontra ses premières limites, car les structures rythmiques des genres musicaux extra européens étudiés n'entraient pas toutes dans le cadre restreint des mesures à 2, 3, et 4 temps.

Pour cela les ethnomusicologues ont dû introduire un nouveau genre pour identifier ces mesures qui n'étaient ni simples ni composées sous le vocable de **mesures asymétriques**. Cette dénomination sous-entend que les mesures à 2, 3 et 4 temps seraient symétriques et dans ce cas il est légitime de se poser la question suivante :

**En quoi les nombres 2, 3 et 4 seraient-ils plus symétriques
que les nombres supérieurs à quatre (> 4)?**

Il paraît, bien évident qu'il est question tout simplement d'un ethnocentrisme.

Les choses se compliquent encore davantage lorsque les temps, eux-mêmes, de la mesure ne sont pas de même durée. Ce phénomène musical très répandu dans les musiques des Balkans a été abordé par C. Braïloïu dans « *le giusto syllabique bichrone* » (1948) « *Le rythme aksak* » (1951).

1.1. Le concept de mesure bichrone apparaît donc au milieu du 20^{ème} siècle pour définir les rythmes dont les « temps » n'ont pas les mêmes proportions. Pour pouvoir établir une notation de la mesure de ces rythmes **bichrones**, il a fallu recourir à la subdivision égale (isochrone) des temps bichrones en **temps premiers**.

2. Qu'en est il du *mizân nçrâf* de la *nûba çan'a*?

Avant d'aborder les problèmes de quantification de ce *mizân nçrâf çan'a*, il est nécessaire de prendre, tout d'abord, en considération la perception de la morphologie (*gestalt*) de sa structure rythmique par les musiciens traditionnels.

L'énoncé du nombre de frappes d'un cycle rythmique par les musiciens traditionnels, se fait par l'utilisation des deux sons *dum* et *tak*.

Ce *mizân nçrâf* est donc traditionnellement énoncé de la façon suivante :

Dum - tak - dum - tak - tak - tak

De cet énoncé, il apparait clairement que son cycle rythmique comporte six frappes. Cependant, ces six frappes ne sont pas isochrones, deux types sont nettement perceptibles :

- **Les frappes longues : (2^{ème} , 3^{ème} , 5^{ème} et 6^{ème})**

Définies, dans cette étude, comme étant des « temps majeurs » (stables).

- **Les frappes brèves : (1^{ère} et 4^{ème})**

Définies comme étant des « temps mineurs » (dynamiques).

Il est possible, dans une première étape, de représenter cette structure bichrone de la façon suivante :

t1 - T2 - T3 - t4 - T5 - T6

2.1. Quantification des *temps premiers* du *nçrâf* de la *nûba çan'a*

Les résultats obtenus dans nos travaux de recherche (1994) par le biais d'une longue analyse auditive et vérifiée avec deux méthodes :

- 1- La première avec la participation de Saad Eddine Zerrouki (chanteur et musicien formé de manière traditionnelle) à qui j'avais demandé de faire l'expérience suivante sans lui indiquer l'objectif de l'expérience :

Il avait en sa possession un magnétophone à 4 vitesses de lecture

Avec la 1^{ère} vitesse (la plus lente) du magnétophone, je e lui ai demandé de compter à haute voix et plusieurs fois de manière régulière la série des chiffres suivants : 12312341234 en tapant à chaque fois des mains sur le

chiffre 1. Ensuite je lui ai demandé de mettre en mode lecture mais à la 4^e vitesse (la plus rapide) et ça réaction fut immédiate il m'a dit « c'est le rythme **n'çrâf** »

- 2- La deuxième expérience fut avec Ahmed Malek (musicien et compositeur de musique de films) qui avait des logiciels informatiques qui m'ont permis de faire l'expérience suivante : du fait que les logiciels proposaient uniquement des mesures isochrones, je lui ai demandé d'installer une mesure à 22 temps (toujours sans lui expliquer l'objectif de l'expérience). J'ai procédé à l'écriture du **krissi nçraf** de la **nûba mdjenba**. Je lui ai demandé de mettre le métronome à 400 pour obtenir l'effet rythmique souhaité. Il a dit cette phrase « je n'aurais jamais cru qu'un ordinateur puisse exécuter ce rythme ».

Temps mineur = 3 temps premiers

Temps majeur = 4 temps premiers

$$\mathbf{3/4 (dum) + 4/4(tak) + 4/4(dum) + 3/4 (tak) + 4/4(tak) + 4/4 (tak) = 22/4}$$

Cette mesure isochrone apporte uniquement des informations concernant le nombre de temps premiers compris dans le cycle des 6 frappes mais sans pour autant indiquer le nombre et l'organisation de ces dernières. Cette mesure exacte d'un point de vue quantitatif, est finalement très peu représentative de la morphologie (*gestalt*) de cette structure. Quelques années plus tard je rencontre le professeur Léo Plenkers dans le cadre d'un colloque sur la musique andalouse au CNRPAH. Ce dernier n'avait pas trouvé les mêmes rapports rythmiques que les miens une polémique s'installe donc. Quelques années plus tard je rencontre le professeur Jürgen Elsner dans le cadre d'un colloque sur la musique arabe où à ma grande surprise il m'annonce qu'il avait trouvé les mêmes rapports rythmiques que les miens dix années plus tôt (1984) cependant un compatriote à lui Reiner Kluge avait trouvé les mêmes que ceux de Léo Plenkers. La polémique devenait encore plus attrayante et je me suis donc sérieusement penché sur la question.

2.2. Les études antérieures

Les musicologues ayant approfondi le problème de la quantification du *mizân nçrâf* sont Jürgen Elsner (ex DDR, 1984), Reiner Kluge, (ex DDR, 1984), Léo Plenkers (Pays-Bas, 1990) et Djamel Ghazi (Algérie, 1995). De ces études ressortent deux résultats différents :

Jürgen Elsner et Djamel Ghazi : **Tm = 3 temps premiers ; TM = 4 temps premiers**

Reiner Kluge et Léo Plenkers : **Tm = 2 temps premiers ; TM = 3 temps premiers**

Cette parité des résultats, laisse penser que ce *mizân nçrâf* pourrait être polymorphe ?

Cependant l'analyse auditive révèle un processus rythmique transitionnel localisé entre le mouvement *nçrâf* et le mouvement *khlâç*, appelé *nçrâf-khlâç* par les musiciens traditionnels.

La morphologie de cette structure est très proche de celle du *nçrâf* mais se distingue toutefois par un caractère plus dynamique qui correspondrait, en fait, plus aux résultats obtenus par Reiner Kluge et Léo Plenkers.

Le caractère plus dynamique, annonce la transition vers la structure ternaire finale de la *nûba* qu'est le *mizân khlâç*. Il est à noter que cette structure rythmique du *nçrâf-khlâç* semble être aussi celle du *nçrâf cha'bi*.

Sur la base des données citées en amont, il paraît indispensable de reconsidérer le système de notation de mesure en vigueur dans les différents domaines de la musicologie.

3. Proposition d'une nouvelle conception de la mesure bichrone appliquée au *nçrâf* de la *çan'a*

Le concept du **bichronisme** suggère une « **différenciation temporelle** » à savoir **deux natures différentes de temps**.

Partant de ce postulat, il paraît possible de considérer l'unité de temps des mesures bichrones comme étant la valeur des temps différenciés majoritaires.

Dans le cas du *nçrâf* de la *çan'a*, les temps majoritaires sont les frappes longues : 4 frappes longues pour 2 brèves.

De cette conception, il est possible de définir ce que l'on pourrait appeler l'**Indice du rapport bichrone (IRB)** résultant des deux types de frappes.

3.1. Quantification de l'indice du rapport bichrone (IRB):

Le nombre des temps premiers déterminés pour une mesure bichrone peuvent être utilisés comme base de calcul pour déterminer son "IRB".

Dans le cas du *mizân nçrâf* on aura :

$$\text{IRB} = \frac{\text{nombre de temps premiers du temps minoritaire}}{\text{nombre de temps premiers du temps majoritaire}}$$

Le concept de l' **IRB** appliqué aux études antérieures donne les résultats suivants:

$$\text{IRB} = \frac{3}{4} \text{ (Jürgen Elsner, Djamel Ghazi)}$$

$$\text{IRB} = \frac{2}{3} \text{ (Reiner Kluge, Léo Plenkers)}$$

3.2. Conception de la mesure du *nçrâf* de la *çan'a* sur la base du concept de l'IRB

Cette démarche didactique exige une étude préalable du contexte rythmique dans lequel se trouve le mouvement du *nçrâf*. Pour cela, il sera question, en premier lieu, de mettre en évidence l'architecture rythmique de la *nûba çan'a* (Tableau 1).

Le *nçrâf* s'avère être, en fait, un ingénieux système de transition rythmique qui s'inscrit dans une logique rythmique évolutive de la *nûba* qu'il est possible de représenter globalement comme suit :

Lent à modéré (binaire) => Modéré (bichrone)

=> modéré à vif (ternaire)

Tableau 1 : Logique structurelle rythmique de la *nûba çan'a*

Mouvements chantés mesurés de la <i>nûba</i>	Mouvements métronomiques	Mesures
<i>Mçaddar</i>	Mm ≈ 70	4 4
<i>Btayhi</i>	Mm ≈ 80	4 4
<i>Dardj</i>	Mm ≈ 90	4 4
<i>Nçrâf</i>	T.maj ≈ 90 T. min ≈ 120 Temps 1 ^{er} ≈ 360	Indéterminée
<i>nçrâf-khlâç</i>	T.maj ≈ 90 T. min ≈ 135 Temps 1 ^{er} ≈ 270	Indéterminée
<i>Khlâç</i>	Mm ≈ 90 à 120	12 8

Ce tableau laisse apparaître notamment, l'idée que la notion du « *tactus* » dans ce genre musical, est indéniablement lié aux pulsations du cœur humain.

Une Idée antique qu'avait déjà le médecin grec Hérophile et que les musulmans d'Andalousie et d'Afrique du nord ont dû certainement reprendre.

En Europe, cette idée est reprise, beaucoup plus tard, dans la théorie de Riemann : « Les variations de mouvements seront donc comprises dans les limites de l'accélération et du ralentissement possibles du pouls (soit approximativement de 40 à 130 pulsations à la minute) » (Honegger , 1976).

La dernière observation relevée sur ce tableau est que tous les mouvements de la *nûba çan'a*, qu'ils soient binaires (1^{er}, 2^{ème}, 3^{ème}) ou ternaire (5^{ème}), sont **à 4 temps**.

C'est cette observation qui jouera un rôle déterminant pour la conception de la mesure du *mizân nçrâf çan'a*, proposée dans cette communication. La question qui résulte de cette observation est la suivante :

Comment insérer une structure rythmique bichrone de 6 frappes dans une logique de battue à 4 temps commune aux autres mouvements de la *nûba çan'a*?

3.3. Un nouveau concept le *tactus duplex* (la double pulsation)

En adoptant un nouveau concept, celui d'une double pulsation qui associerait le temps mineur au temps majeur dans un double mouvement de la battue sur les premier et troisième temps, il est possible d'obtenir une battue qui soit en adéquation avec le principe de la division par quatre commune aux différentes mesures de la *nûba çan'a*.

La battue à 4 temps proposée est la suivante :

- 1- Un *tactus duplex* (*dum tak*) sur le premier (1) temps.
- 2- Un *tactus simplex* (*dum*) sur le deuxième (2) temps.
- 3- Un autre *tactus duplex* (*tak tak*) sur le troisième (3) temps.
- 4- Et enfin un *tactus simplex* (*tak*) sur le quatrième (4) temps.

Le *tactus duplex* pourrait être considéré comme un temps bichrone. Il serait donc possible de représenter la mesure du *nçrâf çan'a* en apposant à droite de la mesure simple à 4 temps, la position des temps bichrones entre parenthèses surmontés de leur IRB ($\frac{3}{4}$) :

- Mesure simple à 4 temps
- Position des temps bichrones (1-3)
- IRB = $\frac{3}{4}$

Représentation de la mesure du *nçraf* de la *çan'a* : 4 (1-3) $\frac{3}{4}$
4

Ce même principe, adopté pour le *nçrâf-khlâç* et le *nçrâf cha'bi* donne la représentation de mesure suivante :

- Mesure composée à 4 temps
- Position des temps bichrones (1-3)
- IRB = $\frac{2}{3}$

Représentation de la mesure *nçrâf-khlâç* 12 (1-3) $\frac{2}{3}$
8

En considérant les mesures ainsi, il est donc possible de parler de :

- **mesures bichrones simples**

- et de **mesure bichrones composées**

Le tableau synoptique met en évidence les proportions des structures rythmiques, ainsi que les genres de mesures qui interviennent dans le processus évolutif de la *nûba çan'a* (Tableau 2).

Tableau 2 : Processus évolutif des proportions rythmiques de la *nûba çan'a*

Mouvement chanté mesuré	Genre de mesure	Structure rythmique
<i>Mçaddar, btayhi et dardj</i>	Mesure simple à 4 temps	100% binaire
<i>Nçrâf</i>	Mesure bichrone simple à 4 temps.	72,73% binaire 27,27% ternaire
<i>nçrâf-khlâç</i>	Mesure bichrone composée à 4 temps	75% ternaire 25% binaire
<i>Khlâç</i>	Mesure composée à 4 temps	100% ternaire

3.4. Prise en charge de ces nouveaux genres de mesures (bichrones) en les adaptant à l'écriture musicale conventionnelle

Il est évident que le « double *tactus* » (la différenciation temporelle ou encore les temps majeur et mineur) dont il est question dans ce nouveau genre de mesure, doit apparaître d'un point de vue graphique sur la partition. Ce phénomène rythmique doit ressortir clairement afin de faciliter la tâche au musicien lecteur.

Suite à de multiples expériences, il ressort que la différenciation temporelle est clairement mise en évidence grâce à l'utilisation de tailles différentes des polices de figures de notes. En notant les temps majeurs avec de grandes polices et les temps mineurs avec de petites polices, le graphisme reste en adéquation avec le phénomène sonore et sa représentation mesurée (transcription1).

Transcription 1
krissi nçrâf dil

The image shows a musical score for a piece titled "Transcription 1" with the subtitle "krissi nçrâf dil". The score is written in 3/4 time and consists of five staves. The first staff is a vocal line with lyrics: "tk tk tk dm, tk, dm tk tk tk". The second staff is a piano accompaniment line. The third, fourth, and fifth staves are also piano accompaniment lines, showing a consistent rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The notation includes various musical symbols such as treble clefs, stems, beams, and slurs.

Conclusion

Contrairement à ce qui pourrait paraître dans cet article, il n'est nullement question de faire l'apologie de l'écriture musicale ni même d'insinuer une quelconque substitution du support de transmission des musiques de tradition orale par l'écriture. Cependant dans le cadre de la recherche en musicologie, l'outil de l'écriture musicale s'avère incontournable. C'est pourquoi le présent travail se veut d'ordre épistémologique afin de tenter de faire le point sur la question. Comment une simple série de six frappes ***dum tak dum tak tak tak***, transmise à travers des siècles sans poser aucun problème aux musiciens de tradition orale, devienne un sujet soumis à tant de controverses pour les musicologues modernes ?

BIBLIOGRAPHIE

- ALVAREZ-PEREYRE F. 1988, « De la matière sonore à l'analyse musicale : les cheminements de l'ethnomusicologie », in *Analyse musicale*, Paris, 2^{ème} trimestre, pp 22-29.
- AROM S., DELIEGE C., MOLINO J. 1988, « musicologie et ethnomusicologie : vers un renouvellement des questions et une unification des méthodes », in *Analyse musicale*, Paris, 2^{ème} trimestre, pp 9-15.
- BARTOK B. 1981, *Musique de la vie*, Budapest, Stock.
- BRAILOIU C. 1973, *Problèmes d'ethnomusicologie*, Genève, Minkoff.
- CALVET L.-J. 1984, *La tradition orale*, Paris, P.U.F.
- CHAILLEY J. 1988, « ethnomusicologie et philologie musicale », in *Analyse musicale*, Paris, 2^{ème} trimestre, pp 17-18.
- DANIELOU A. 1978, *Sémantique musicale*, Paris, Hermann.
- DELANDE F. 1991, « faut-il transcrire la musique écrite ? », in *Analyse musicale*, Paris, 3^{ème} trimestre, pp 13-18.
- EL MAHDI S. 1972, *La musique arabe*, Paris, Alphonse Leduc.
- ELSNER J. 1984, « Der Rhythmus Insirâf Zum Problem quantitativer Rhythmik », in *Schriftenreihe*, DDR, ICTM 28.-30.9, pp 59-73.
- FARMER H G. 1930, *Historical facts for the Arabian musical influence*, London, George Olms.
- FARMER H. G. 1965, *Al-Fârâbî's Arabic-Latin writings on Music*, London, Hinrichsen.
- FARMER H. G. 1967, *A history of Arabian music*, London, Luzac.
- GOODY J. 1994, *Entre l'oralité et l'écriture*, Paris, P.U.F.
- GUETTAT M. 2000, *La musique arabo-andalouse*, Paris- Montréal, El-Ouns.
- GUETTAT M. 1980, *La musique classique du maghreb*, Paris, Sindbad.
- HELL V. 1981, *L'idée de l'écriture*, Paris, P.U.F.
- HIGOUNET C. 1993, *L'écriture*, Paris, P.U.F.
- HONNEGER M. 1985, *Dictionnaire de la musique*, Paris, Bordas.
- JARGY S. 1972, *La musique arabe*, Paris, P.U.F.
- KLUGE R. 1984, « Statistische Rhythmusanalyse », in *Schriftenreihe*, DDR, ICTM 28.-30.9, pp 74-100.
- LEIPP E. 1980, *Acoustique et musique*, Paris, Masson.
- MACHABEY A. 1952, *La notation musicale*, Paris, P.U.F.
- MACHABEY A. 1969, *La musicologie*, Paris, P.U.F.
- NACIB Y. 1981, *Éléments sur la tradition orale*, Alger, S.N.E.D.
- NATTIEZ J.-J. 1988, « Quelques remarques sur les rapports entre musicologie et ethnomusicologie », in *Analyse musicale*, Paris, 2^{ème} trimestre, pp 7-8.
- SALVADOR-DANIEL F. 1986, *Musique et instruments de musique du Maghreb*, Paris, La boîte à documents.
- SEEGER C. 1991, « Notation prescriptive et notation descriptive », in *Analyse musicale*, Paris, 3^{ème} trimestre, pp 6-12.
- TOUMA H. H. 1977, *La musique Arabe*, Paris, Buchet/Chastel.
- VIGREUX P. 1985, *La Derbouka*, Cahors, Edisud.